

ОБРАЗОВАТЕЛНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИ ПЕДАГОЗИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА ФОЛКЛОРНИ ПРИКАЗКИ

МАРГАРИТА ХРИСТОВА

EDUCATIONAL TECHNOLOGY FOR PREPARING STUDENT TEACHERS FOR TEACHING FOLKLORE TALES

MARGARITA HRISTOVA

Abstract: *The study presents an educational technology designed for student teachers at Dobrich College. It delineates the objectives of academic training for teaching folk tales, the activities implemented to achieve these objectives, and the outcomes measured according to specific criteria. The three components of the competency framework are described, along with the methods employed in academic training, the procedures and necessary resources, and the organizational forms used during seminar exercises. Each element of the technology is substantiated, and some are illustrated by examples of the educational resources utilized.*

Keywords: *Educational technology, competencies, folk tale, primary level, methods, procedures*

В българската образователна система е прието представянето на учебното съдържание по даден учебен предмет да следва спираловидния принцип, според който информацията се поднася на децата с надграждане.

В първия етап на училищното образование по предмета *Български език и литература* стои началното оgramотяване, а на финала в частта „Литературно обучение“ – литературно образованата личност. От 1. до 4. клас тази образованост се постига чрез изучаване на фолклорни и литературни текстове, а в 5. клас в програмите са включени и митологични текстове като представителни за първия етап на словесността. По думите на Румяна Йовева „словесното

изкуство позволява в най-голяма степен да се осмислят ценностите на човека, а четенето и изучаването му обуславя най-непосредствено и в най-голяма степен създаването на хармонична личност“ [1, с. 206].

Фолклорното слово и в частност приказките имат неоспоримо влияние върху развитието на детето. Как това влияние да бъде максимално благотворно, е проблем на педагогиката и на методиката. Една от целите на академичната подготовка на студентите е изграждането на компетентни педагози, способни да възпитават и образават чрез уроците за изучаване на народни приказки, народни песни, пословици, поговорки и гатанки и на литературни творби.

Предметът на предложената статия е подготовката на студентите педагози за преподаване на фолклорната приказка.

Целта е изложение на елементите на технологията през трите компонента в структурата на компетентностите, като се посочат методите, използвани в академичното обучение, процедурите и необходимите ресурси, както и формите на организация на работата със студентите.

Предложената образователна технология се прилага в семинарните упражнения по дисциплината *Методика на обучението по български език и литература в Колеж-Добрич*.

Постигането на заложените в учебните програми по литература в начален етап **цели** под формата на компетентности като очаквани резултати е пряко свързано с подготовката на учителите, преподаващи роден език и литература. Дисциплините, които я обезпечават в Колеж-Добрич, са три: „Детска литература“, „Литературознание“ и „Методика на обучението по български език и литература“, като последната предполага консолидация на знанията и уменията от първите две.

Относно учебното съдържание по литература началният учител се ръководи от учебната програма. Извличането на очакваните резултати от заниманията с

фолклорни приказки според спираловидния принцип оформя следната картина, проследима от долу нагоре:

Знания, умения, отношения в 4. клас

- ✓ Разпознава диалог и монолог в приказката.
- ✓ Открива връзката между мотивите и действията на приказните герои.
- ✓ Открива взаимовръзката между епизодите в развитието на действието.
- ✓ Сравнява случки и герои.

Знания, умения, отношения в 3. клас

- ✓ Съпоставя постъпките на героите и нравствените им качества.
- ✓ Открива описание на външния вид на приказните герои и на обстановката.
- ✓ Разграничава описание от повествование.
- ✓ Интерпретира приказката чрез участие в игри и сценични форми.

Знания, умения, отношения във 2. клас

- ✓ Ориентира се в последователността на епизодите в приказката.
- ✓ Открива повторението в конкретни народни приказки.
- ✓ Разбира въпроси в съдържанието и го доказва с адекватни отговори.

Знания, умения, отношения в 1. клас

- ✓ Разпознава приказки.
- ✓ Преразказва кратки народни приказки.
- ✓ Ориентира се в случката.
- ✓ Ориентира се в илюстрациите към приказката.

Преди да представим елементите на технологията в настоящото изследване, правим следното терминологично уточнение: приемаме, че **образователната технология е съвкупност от теоретични и практически знания, методи, процедури и технически средства за планиране на цели, на дейности за постигането им и оценяване на резултатите от тях** [6, с. 241]. Създаването на такава технология изисква систематично приложение на ресурси и целенасочено методическо действие по схема. По своята същност това е реализиране на компетентностния подход в академичното обучение, което цели да подготви бъдещите

учители за актуалната им роля на медиатори на информационния поток в динамичните взаимодействия в класната стая. Обучението трябва да е организирано така, че студентите не само да усвояват знания за фолклора, литературата, методиката на преподаване, но и да развият умения за интегрирането им при подготовката и реализацията на уроците по литература.

При академичното образование на студентите педагози съчетаваме *логоцентричната* (директно обучение) с *интерактивната технология* (споделено участие на преподавателя със студентите) в рамките на лекционните и семинарните занимания по методика на обучението по български език и литература. Чрез интерактивността обучаваните подобряват своите социални умения, както и своите способности да оценяват информацията. *Емперико-центричната технология*, при която се създава собствен опит чрез активно преживяване и участие в обучителните събития и дейности, може да се реализира най-рано при стажантската и текущата педагогическа практика.

Тук представяме елементите на технологията, методите на обучение в академична среда, нужните ресурси, приложимите процедури и формите на организация на работа със студентите.

<i>Елемент на технологията (знания/ умения/ нагласи)</i>	<i>Метод на обучение</i>	<i>Ресурси/ процедури</i>	<i>Форма на организация на работата</i>
1. Знания за трите етапа на словесността. Знания за фолклора и проекциите на митологичното мислене върху него	Лекция и беседа; съпостави телен метод; „Flash“ метод	Съпоставителна таблица. Изследователска задача за съпоставка на мит, фолклор и литература	Пленарна сесия; самостоятелно учене

На студентите се предоставя ресурс, чрез който в съпоставителен план да се проследят характеристиките на трите етапа на словесността по редица от критерии:

- идеологическа ориентация на общността;

- форма на създаване и битуване;
- среда на разпространение;
- начин на възприемане;
- степен на сакралност;
- достоверност;
- авторство;
- тематични ядра.

	МИТ	ФОЛКЛОР	ЛИТЕРАТУРА
<i>идеологическа ориентация на общността</i>	<i>митологическа ориентация;</i> родово-племенна общност със строги религиозни норми и морални ценности	<i>фолклорно-митологическа ориентация;</i> родово-племенна общност или етнос с патриархално съзнание	Системата от вярвания, ценности и норми е в пряка зависимост от конкретната културна епоха.
<i>форма на създаване и битуване</i>	устно слово	устно слово	писмено слово
<i>среда на разпространение</i>	ритуално-празнична	ритуално-празнична битово-ежедневна	индивидуално чрез четене
<i>начин на възприемане</i>	колективно непосредствено общуване, което е предназначено за посветени –жреци, шамани, старейшини	колективно непосредствено общуване, предназначено за всички членове на общността	индивидуално; през различните епохи читателската аудитория има различен облик
<i>степен на сакралност</i>	сакрално слово	десакрализация на словото сакрално и профанно слово	религиозно и светско слово
<i>достоверност</i>	строга достоверност, словото претендира за истинност	нестрога достоверност съчетание на истина и измислица	художествена условност
<i>авторство</i>	анонимност	анонимност	авторство
<i>тематични ядра</i>	устройството на света, връзката хора- богове, племенен космос, родови ценности, колективно благо	етнически и родови ценности, верска принад- лежност, семейно-родови закопи, колективно благо	актуални за епохата проблеми

След рефлексията се прилага „Flash“ метод, при който основната информация се представя като кратки отговори на въпроси, последвано от взаимно оценяване.

<i>Елемент на технологията (знания/ умения/ нагласи)</i>	<i>Метод на обучение</i>	<i>Ресурси/ процедури</i>	<i>Форма на организация на работата</i>
2. Знания за функционирането на приказките, за „пътуващите сюжети“ и за ролята на разказвача	Лекция, беседа	Запознаване с фолклорни и етнографски изследвания. Съпоставителен анализ на приказки със сходни сюжети.	Пленарна сесия; самостоятелно учене

Според Александър Панов [4, с. 136] приказката е механизъм за възстановяване на индивидуалната справедливост. За разлика от други форми на устната словесност – епос, сказание, песен, обред, които съхраняват основните ценности на колектива и утвърждават установените правила за живеене – приказката поставя под съмнение установените социални норми, за да ги види от гледна точка на индивидуалната справедливост. Починалият родител в традиционното общество често се заменя с нов, за да бъдат отгледани децата и да бъдат опазени домът и семейното имущество. Пристигането на мащеха, пастрок или доведени сестри и братя обаче често ражда конфликти, които са жизненоважни за отделния индивид. В приказката, макар и само илюзорно, ощетенят герой успява да се избави от злото и да получи своята награда.

За разлика от мита, достоверността при приказките не е строга. Между разказвач и слушатели съществува негласната договорка, че разказаното е измислица, а не безусловна истина. Затова съществуват и специфични за началото и края формули: „Имало някога някъде“, „Имало едно време“, „Живели някога...“ и „...и аз бях там, и аз пих, и аз се веселих“. Приказният модел е разказ в отговор на въпроса: „Какво би станало, ако желанията можеха да се сбъдват?“. И макар да става ясно, че е създаден условен

свят, разказвачът утвърждава универсалните ценности, а героят на приказката служи като образец за подражание. Приказката е един от пътищата, през които словесността минава, за да постигне модерната представа за условна художествена литература.

Тъй като в читанките съществуват фолклорни български и чужди приказки със сходни сюжети, студентите трябва да познават концепцията за „пътуващите сюжети“, т.е. основните тези на миграционната школа на Т. Бенфай. Има идентични приказки, запазена е основната структура или морална поука, но се откриват разлики в конкретна обстановка и второстепенните детайли. Такива приказки засягат универсални човешки теми, конфликти или житейски ситуации – например трудолюбие и мързел, мъдрост и глупост, любов и загуба, героизъм и малодушие, приятелство и предателство. Примери за текстове със сходни сюжети са българската народна приказка „Златното момиче“ и немската авторизирана приказка „Госпожа Снегиня“; българската народна приказка „Примък-измък“ и албанската „Мързеливата Мария“; Езоповата басня „Овчар шегаджия“ и българската народна приказка „Лъжливото овчарче“.

<i>Елемент на технологията (знания/ умения/ нагласи)</i>	<i>Метод на обучение</i>	<i>Ресурси/ процедури</i>	<i>Форма на организация на работата</i>
3. Знания за жанровите особености на фолклорната приказка	Доклад по задание; беседа	Въз основа на читателския си опит и знанията, придобити в прогимназиалната степен на образование, студентите синтезират особеностите на жанра.	Семинарно упражнение/ групова работа

В началното училище се изучават приказки за животни, битови и вълшебни приказки. Изследването на жанровата специфика произлиза от нуждите за подреденост,

ориентация и ефективен познавателен процес. Обобщава се теоретична информация за група сходни обекти, представянето на която предхожда изучаването на текстовете. При първия вид приказки животните и техните взаимоотношения са алегория на човешкия свят. Чрез типизация се градят представи за добро и зло. Битовите приказки разказват за случки от ежедневието на обикновените хора и така се представят семейните отношения и родовите ценности. Сполуката е постигната със свои сили или с помощта на семейството. Обикновено няма свръхестественост. Доброто е възнаградено, а неморалността – наказана. Вълшебните приказки имат клиширано начало и край („имало едно време...“; „... и заживели щастливо“). Основните послания са отправени чрез главния герой и преодоляването на изпитанията, пред които се изправя. Често се намесват вълшебни помощници. Героят получава награда заради проявени качества и затова се превръща в пример за подражание.

В семинарните упражнения по методика на обучението по литература се създават навици за прилагане на типологичния метод в уроците в началното училище. Познаването на жанровата типология предполага определени очаквания за текста, предложен за изучаване. Коментира се доколко очакванията се оправдават в конкретния текст.

Студентите имат възможността и да проучат дидактически технологии за запознаване с особеностите на приказния жанр. Такава широкоприложима технология предлага Румяна Танкова [7, с. 196-198]. Процесът на изучаване преминава през три етапа:

Първи етап	Откриване и записване на жанровите специфики на народните приказки. При изучаването на фолклорните приказки учениците действат от позицията на читатели.
Втори етап	Прилагане на знанията за жанровата специфика. Учениците действат от позицията на изследователи и прилагат жанровия модел (който са представили под формата на карта или постер) в предложени за изучаване нови приказки.
Трети етап	Създаване на собствени текстове от същия жанр. Когато познават основната сюжетна схема на приказките и типовете герои (герой пред изпитание, вредител и помощници), учениците могат да съчиняват свои приказки, т.е. да действат от позицията на автори.

Изследването на общата сюжетна схема оформя следния модел:

- начално благополучие;
- нарушаване на благополучието;
- изпитания пред главния герой;
- преодоляване на изпитанията;
- възстановяване на благополучието на ново ниво.

В приказките се съхраняват някои от митологичните вярвания. Ако приказките за животни активизират древните тотемистични виждания за връзката между животните и човека и честите аналогии между тях, то във вълшебните приказки много често сюжетът е построен върху мотива за пътуването – в чужда земя, в т.ч. и в долната или горната земя. Приказният герой (който може да се оприличи на културния герой от митовете) напуска своето пространство и навлиза в непознатото, където действат други закони, и след поредица от изпитания той се изкачва до социалния връх чрез сватбата си с царската дъщеря (сватба на главната героиня с принца). Осмислянето на този модел подпомага интерпретацията на литературни творби, в които е проектиран.

Елемент на технологията (знания/ умения/ нагласи)	Метод на обучение	Ресурси/ процедури	Форма на организация на работата
<p>4. Знания за основната сюжетна схема на приказката, както и за тематичните доминанти и типичните приказни мотиви</p>	<p>Беседа и дискусия в рамките на семинарно упражнение</p>	<p>Въз основа на читателския си опит и знанията, придобити в прогимназиалната степен на образование, студентите посочват елементите на сюжетната схема в тяхната последователност. Извличат модел и го прилагат.</p>	<p>групова работа</p>

Приказките за животни представляват алегии. За да се създадат представи за добро и зло в света на хората, се олицетворяват животни, чиито взаимоотношения са отражение на човешките. Затова *водещите мотиви* в този вид приказки са прояви като глупост, хитрост, притворство, мързел и др. Тях откриваме и в битовите приказки, разказващи за случки от ежедневието на хората. Героите са хора, а сюжетът представя семейните и общностните отношения и ценности. Контрастът е основно изразно средство. Доброто е възнаградено, а неморалността се наказва строго. Сполуката на главния герой е постигната със свои сили или с помощта на семейството, нерядко и на доброжелатели.

Вълшебните приказки отразяват семейно-родовите закони и се съсредоточават основно върху липсата/ощетяването, преодоляването на препятствията и възстановяването на справедливостта в личен план. **Типични приказни мотиви** са: напускането на дома, завръщането, смъртта, оживяването, изпитването (на ловкостта, смелостта, търпението, уменията) съня, преобличането, подслушването, благословията или проклятието, надхитрянето, трудната задача, белязването и

др. Тези мотиви са свързани с функциите на действащите лица [5, с. 38]. Важно умение, което трябва да бъде усъвършенствано от студентите, е откриването на мотиви и съпоставката на приказки с общ мотив.

<i>Елемент на технологията (знания/ умения/ нагласи)</i>	<i>Метод на обучение</i>	<i>Ресурси/ процедури</i>	<i>Форма на организация на работата</i>
<i>5. Осмисляне на инициацията (тъй като приказките са пряк отзвук от посветителските обреди)</i>	Лекция/ беседа	Научни източници. Изследователска задача за откриване на проекциите на инициацията във вълшебните приказки.	Пленарна сесия; групова работа самостоятелно учене

Чрез групова и/ или самостоятелна работа се осъществява рефлексия върху инициацията. Приказките са пряк отзвук от обредите за посвещаване. Посвещаването, или така наречената инициация, е ритуал, при който момичета и момчета в предбрачна възраст преодоляват изпитания, за да докажат, че могат да станат част от общността на възрастните и зрелите.

Инициацията е превръщането на младежите и девойките в личности. Когато един индивид е личност, той не може да посегне нито на себе си, нито на някой друг, тъй като другият е символ на живота. Една личност не може да си позволи да отнеме живота. Тя го осъзнава като ценност, защото разбира неговата стойност.

Инициацията като традиция представлява ритуален преход, при който с индивида се случват значими за самия него и неговото съзнание събития. Този преход включва смъртта на старото и незрялото и раждането на новото и зрялото и съдържа в себе си двата основни момента в живота на всеки човек – смърт и раждане. Раждането символизира излизането на индивида на едно ново и високо ниво в развитието му – нивото на духовността и съзнанието. И при момичето, и при момчето инициацията се

случва далеч от семейството, сред чужди и възрастни хора. Там детският хаос, в който всичко е възможно, се превръща в порядък и ограниченост. След инициацията няма връщане назад към инфантилността.

За да осмислят отражението на посветителските обреди върху вълшебните приказки, на студентите се поставя изследователска задача – аналитичен прочит на поредица от фолклорни и авторски текстове и последващо моделиране на информацията в табличен вид. Препоръчва се и запознаване с „Морфология на приказката“ от Владимир Проп [5]. Въз основа прилагането на съпоставителния и типологичния метод се правят обобщения:

- Във вълшебните приказки главният герой е момче или момиче в предбрачна възраст.
- Героят/героинята се изправят пред изпитание под формата на лишаване от ценност.
- По пътя на преодоляване на изпитанието героят има помощници.
- Злото се явява под различни форми и образи. Често има фалшив претендент за наградата.
- Смъртта е означена символно (напускане на дома или общността, заспиване, слизане в долната земя, преобразяване...)
- Краят е свързан с промяна на статуса чрез сватба с царски син или царска дъщеря.

Приказка	Статус на героя	Изпитание; противници	Помощници	Символична смърт и възкресение	Край
„Снежанка“	Героиня в преход – момиче в преобращна възраст	Злото е в образа на мащехата, която цели смърт.	Джуджета, принц	Смърт /отровната ябълка/ оживяване	Сватба
„Спящата красавица“	Героиня в преход – момиче в преобращна възраст	Злото е в образа на злата фея, която пророкува убождане с вретено и смърт.	Добрата фея, принц	100-годишния сън на принцесата събуджана	Сватба
„Тримата братя и златната ябълка“	Герой в преход – момчета в преобращна възраст	Злото е в образа на ламята, която изяжда златната ябълка.	Животни – орел, овни	Слизането в долната земя качването на горната земя	Сватба
„Котаракът в чизми“	Герой в преход – момче в преобращна възраст	Злият великан	Котаракът	Потопянето в езерото без дрехи. Излизане от езерото и преобличането в царски обреди.	Сватба
„Пепеляшка“	Героиня в преход – момиче в преобращна възраст	Мащехата и нейните дъщери.	Феята кръстница, животните	Затварянето в мазето и забраната за присъствие на бала. Чудото на кръстницата.	Сватба
„Златното момиче“	Героиня в преход – момиче в преобращна възраст	Мащехата, доведената сестра	Бабата в гората	Изгонването от къщи. Завръщането със съкровища	Сватба

УМЕНИЯ

Изучаването на приказките е процес, който включва устно и писмено възприемане на текста от децата, рефлексия върху сюжета и героите, осмисляне на посланието. И тук съществена е ролята на учителя, чиито умения за разказване и четене способстват за успешното завършване на процеса.

<i>Елемент на технологията (знания/ умения/ нагласи)</i>	<i>Метод на обучение</i>	<i>Ресурси/ процедури</i>	<i>Форма на организация на работата</i>
6. Умения за разказване на приказки и адекватно използване на гласовите похвати за въздействие	Беседа, демонстрация, тренинг	Научни източници. Изследователска задача за запознаване и осмислянето на гласовите похвати за въздействие.	Самостоятелна работа, групов работа

Според Я. Тоцева „невербалната вокализация оказва сериозно влияние върху ефективността на педагогическата комуникация и това обосновава необходимостта от познаването и владеенето ѝ от учителя“ [11]. Той трябва да е наясно с ритмико-интонационните страни на речта и да ги прилага адекватно в уроците по литература при изучаването не само на приказките, но и на останалите творби от читанките. За да постигат максимален педагогически ефект, словесните изяви на учителя трябва да са съобразени с редица фактори. Затова студентите, след като се запознаят теоретично с гласовите похвати, е нужно да упражняват четене и разказване с подходяща сила на гласа; да подбират интонационни модели, съобразно смисъла; да следят темпът на разказването/четенето да предполага възможност за възприемане на повествованието. Публичното четене/ разказване пред аудитория стимулира усъвършенстването на умения, свързани с вербалното и невербалното устно изразяване, които са необходими в професионалната практика на учителя.

Изследванията на Л. Миронова [3, с. 180-182] също са подходящ учебен ресурс за овладяване на гласовите похвати за въздействие.

<i>Елемент на технологията (знания/ умения/ нагласи)</i>	<i>Метод на обучение</i>	<i>Ресурси/ процедури</i>	<i>Форма на организация на работата</i>
7. Умения за анализ и интерпретация на фолклорната приказка	Лекция, беседа, демонстрация, тренинг	Актуализиране на уменията за анализ и интерпретация, придобити в гимназиалната степен	Самостоятелна работа, групово семинарно занятие

Аналитичните и интерпретаторските умения на студентите в Колеж-Добрич се развиват в лекционните курсове по детска литература и по литературознание във връзка с поставени задачи за самостоятелна работа или чрез направените демонстрации от лектора. Една от ролите на методистите е да убедят студентите, че без способност да се направи задълбочен анализ на приказката, няма как да бъде създаден дизайн на урок по литература. Тъй като интерпретацията се осъществява чрез последователност от въпроси и задачи върху заглавието на творбата, структурата, жанра, образ, дума, реплика, жест..., е нужно да се познават техниките за анализиране, както и на тези за съпоставка на фолклорни текстове и образи. Задълбоченият анализ гарантира възможност за задълбочено разбиране, съобразно възрастовите особености на учениците. Стъпвайки на аналитичните наблюдения, студентът/ учителят може да създаде система за обяснение и разбиране на фолклорния (а и всякакъв друг) текст.

<i>Елемент на технологията (знания/ умения/ нагласи)</i>	<i>Метод на обучение</i>	<i>Ресурси/ процедури</i>	<i>Форма на организация на работата</i>
9. Умения за създаване на дизайн на урок	Лекция, беседа, демонстрация, тренинг	Работа с научни трудове – статии, студии, монографии, посветени на урока по литература.	Пленарна сесия, самостоятелна работа

Подготовката и реализирането на литературните уроци в началното училище предполага студентите педагози да са придобили основни умения за създаване на проект да изучаване на конкретна фолклорна приказка, т.нар. „дизайн на урок“. Те се изграждат по време на семинарните упражнения по методика, при самостоятелното изготвяне на план-конспекти на уроци и публичната им защита. Генерирането предполага наличието на знания за: целите, методите и похватите на литературното обучение, за видовете уроци; за макро- и микроструктурата на всеки от видовете, за анализ и интерпретация на фолклорния текст, за творческо поднасяне на темата и за обосновано приложение на наученото по време на урока. А това означава преподаващият литература за деца да може да формулира ясно посланието на приказката.

<i>Елемент на технологията (знания/ умения/ нагласи)</i>	<i>Метод на обучение</i>	<i>Ресурси/ процедури</i>	<i>Форма на организация на работата</i>
9. Умения за формулиране на нравственото послание на приказката	беседа, демонстрация	Работа с фолклорни текстове – приказки и пословици.	Групова работа, самостоятелна работа

Както вече споменахме, водещата цел на заниманията, посветени на фолклорните текстове в началния етап, е да се открият универсалните представи за добро и зло, за красиво и грозно, за истина и лъжа. Посланието на приказката може да е ясно формулирано като финална реплика на разказвача или да е вплетено в думите на главния герой, но понякога то трябва да бъде извлечено от сюжета или от поведението на героите – главни и второстепенни. И тъй като това в голяма част от случаите изисква абстрактно мислене, водеща е ролята на учителя, който синтезира посланието или трасира пътя на учениците до синтезния му израз. Често поуката от

приказките е изразена чрез един от кратките фолклорни жанрове – пословицата, а това предполага умения за обяснение на алегоричния език, т.е. релацията *казано и подсказано*.

<i>Елемент на технологията (знания/ умения/ нагласи)</i>	<i>Метод на обучение</i>	<i>Ресурси/ процедури</i>	<i>Форма на организация на работата</i>
10. Умения за използване на приказната стилистика за генериране на учебни ресурси	демонстрация, презентация, тренинг	Учебни ресурси, базирани на приказен сюжет или включващи приказни герои	групова работа, самостоятелна работа

Академичната подготовка на студентите педагози включва умения за работа с готови ресурси, включени в учебници, помагала, образователни книги, но и целенасочено изграждане на способност за генериране на авторски ресурси. Такива се създават в часове за извънаудиторна заетост по време на „Творческите работилници за уроци“ в Колеж-Добрич [8, с. 239]. Част от изложената тук технология включва запознаване с образци на учебни материали, каквито могат да бъдат открити в методическата литература – „Приказка за прилагателните имена“ [1, с.169-171] и „Приказно пътешествие в Лексиландия“ [9, с.27-32].

<i>Елемент на технологията (знания/ умения/ нагласи)</i>	<i>Метод на обучение</i>	<i>Ресурси/ процедури</i>	<i>Форма на организация на работата</i>
11. Нагласа на учителя да интерпретира заложените в приказката ценности	дискусия, беседа	Работа с методическа литература, посветена на ценностното ориентиране на децата и нравственото възпитание.	Групова работа, самостоятелна работа

Нравственото послание на приказките е резултат от опита и грижата за съхранение на ценностната система. Наложително е в учебната програма на студентите да бъде включена по-задълбочена теоретична подготовка по темата за ценностите чрез самостоятелно изпълнени изследователски задачи, както и дискутиране. Това предполага и ясна диференциация на ценностите – универсални, национални, родово-семејни, лични, както и осмисляне на предполагаеми конфликти при ценностен сблъсък.

В началното училище се изучават текстове, които са средство за предаване на мъдрост и добродетели. Приказките имат особено силно въздействие в тази връзка. Виждайки противопоставянето на добър на лош герой, децата избират добрия като модел за идентификация и така постепенно изграждат образа на човека, който биха искали да бъдат.

Децата в начална училищна възраст имат пълно доверие на възрастните. Всичко, което им се поднася, вярват, че е добро. И тъй като все още не са изградени антисугестивни бариери, е от изключително значение да има някой значим възрастен, който да подбира какво да стига до детското съзнание и какво да се отхвърли. Педагогът има отговорността да развива ценностната система на учениците си чрез подбор на текстове и интерпретирането им, за да се превърне ценностната система във филтър на идващото от външния свят. Приказките носят увереността, че детето ще се справи с трудностите, че ще намери помощ и добри хора, които да го подкрепят.

Един от важните уроци, които научават постепенно учениците, е, че животът низ от избори, а изборите на човека зависят от приказките, които са му четени или е чел, т.е. от ценностите, които е приел за свои. Затова сам решава дали да бъде вълшебен помощник, или вредител в приказката на другите.

В заключение ще кажем, че съвременният учител е изправен пред разнообразие от компетентностни модели.

Очаква се той да ги познава, да подбира най-адекватните за своята практика и да ги прилага в ежедневната си дейност [10]. Качественото академично обучение, каквото предлага Колеж-Добрич, включва и представянето на различни модели, които доказват резултатността си. Доказателство за **ефективността** от прилагането на изложената технология е предпочитанието на студентите да изготвят варианти на уроци за изучаване на приказки. От 59 обучавани второкурсници на изпита по методика на обучението по български език 49 предпочитат да работят върху приказка – българска или чужда фолклорна или авторска приказка. В изложенията им личи способност да прилагат модела на общата сюжетна схема, да диференцират героите според функцията им, да извличат и формулират посланието на приказката, да откриват архетипни образи. Малка част от студентите се затруднява да формулира приказните мотиви и да коментира изразните средства и тяхната роля за въздействието на текстовете.

Прилагането на модела способства студентите да осмислят необходимостта от знания за ключовите компетентности не като значими сами за себе си, а за по-ефективно осъществяване на педагогическа дейност във възпитателен и дидактически контекст.

ЛИТЕРАТУРА:

- 1. Георгиева, М, Р. Йовева, Ст. Здравкова.** Обучението по български език и литература в началното училище. Ш. 2013
- 2. Иванова, Н.** Читателската култура на учениците в начална училищна възраст и литературата за деца. София, 2024
- 3. Миронова, Л.** Пътеводител в света на приказките. София, 2022
- 4. Панов, Ал.** Теория на литературата. София, 1995
- 5. Проп, Вл.** Морфология на приказката. София, 1995
- 6. Радев, Пл.** Обща дидактика. Пловдив, 2014
- 7. Танкова, Р.** Методика на обучението по български език и литература в началното училище. Пловдив, 2016
- 8. Христова, М.** Творческа работилница за уроци – една иновация на Колеж-Добрич. В: Сборник с доклади от Научно-практическа конференция „Образование на бъдещето – предизвикателства

пред квалификацията на педагогическите специалисти“ Варна, 2025 г.

9. Христова, М. Езикова култура за отличен. 5.-8. клас. Лексикология. Силистра, 2025

10. Чавдарова-Костова, С. Наръчник за прилагане на компетентностния подход в обучението на бъдещи учители. София, 2022, с. 18

11. URL: https://rabotatanatotseva.blogspot.com/2009/10/blog-post_14.html